

MATNLI MASALALAR MAVZUSINI O'QITISHDA INNAVOTSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.

Tilagova Buvgilos Saidqulovna¹

G'aniyeva Dilrabo Aliyevna²

¹Jizzax viloyati, JDPI akademik litseyi oliy toifali
matematika fani o'qituvchisi

²Jizzax viloyati, JDPI akademik litseyi oliy
toifali matematika fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6646465>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'quvchilarga matematikadan puxta bilim berishda matnli masalalarning o'rni hamda ularni yechishni o'rgatishda nimalarga e'tibor qaratish kerakligi haqida biroz fikr yuritamiz.

Kalit so'zlar: masalalar yechish, soda masala, matnli masalalar, arifmetik amallar, arifmetik masalalar, to'plamlar ustida amallar.

Turmushda sonlar bilan bog'liq bo'lgan cheksiz ko'p hayotiy vaziyatlar vujudga keladiki, bu sonlar ustida turli arifmetik amallar bajarish talab qilinadi. Yechilishi uchun bitta arifmetik amal bajarilishi nazarur bo'lgan masala *soda masala* deyiladi.

Bular quyidagilar:

1. Nexia avtomobili yo'lda 2 soat yurdi va 72 km tezlik bilan harakatlandi . mashina qancha masofani bosib o'tdi?
2. O'quvchilar maktab hovlisiga 15 tup gilos ko'chatlari va 10 tup xurmo ko'chatlarini ekishdilar. O'quvchilar jami qancha ko'chat ekdilar?

Ta'lim maqsadlarida ko'pincha abstrakt vaziyatlardan foydalaniladi va muhim masalalar deb ataluvchi masala hosil qilinadi. Avvalo har bir masala berilgan va noma'lum sonlarni o'z ichiga oladi. Masaladagi son to'plamlar sonini yoki miqdorlarning qiymatini harakterlaydi, munosabatlarni ifodalaydi yoki berilgan mavhum sonlar bo'ladi.

Masalan: 1-masalni yechishda bu masala shartida berilgan sonlar va izlanayotgan son orasidagi bog'lanishni ochib berish va bu asosda arifmetik amallarni tanlash, keyin esa ularni bajarish hamda masala savoliga javob berish demakdir.

Yechilishi uchun bir-biri bilan bog'liq bo'lgan bir nechta amallar bilan ish ko'rish kerak bo'lgan masalalarga *murakkab masalalar* deyiladi.

Masalalar yechishning o'zi ma'lum metodika bo'lib, o'quvchilarning aqliy rivojlanishiga ancha ijobiy ta'sir ko'rsatadi, chunki u aqliy operatsiyalarni analiz va sintez, abstraktlashtirish, taqqoslashi, umumlashtirishi talab etiladi. Masalan: o'quvchi istalgan masalani yechayotganida analiz qiladi, savolni masala

shartidan ajratadi, yechish planini tuzayotganda sintez qiladi, bunda konkretlashtirishdan (masala shartini hayolan chizadi) so'ngra abstraktlashtirishdan foydalanadi.

Bunday turdagi masalalarni o'rgatishdan maqsad o'quvchilarni turli hayotiy vazuyatlardagi berilgan sonlar va izlanayotgan son orasidagi ma'lum bog'lanishlarni ularni murakkablashib borishini ko'zda tutgan xolda aniqlay olishga o'rgatishdir. Bunga erishish uchun o'qituvchi bu turdagi masalalarni yechishga o'rgatishmetodikasida ma'lum maqsadlarni ko'zlaydigan bosqichlarni ko'zda tutish lozim.

Birinchi bosqichda o'qituvchi ko'rilayotgan turdagi masalalarni yechishga tayyorgarlik ishini olib boradi. Bu bosqichda o'quvchilar mazkur masalani yechishda tegishli amallarni tanlash uchun asos bo'ladigan bog'lanishlarni o'zlashtirishlari lozim.

Ikkinchi bosqichda o'qituvchi ko'rilayotgan turdagi masalalarni yechilishi bilan o'quvchilarni tanishtiradi. Bunda o'quvchilar berilgan sonlar va noma'lum son orasidagi bog'lanishni aniqlash, buning asosida arifmetik amallarni tanlashni o'rganadilar, ya'ni masalada ifodalangan konkret, vaziyatdan tegishli arifmetik amalni tanlashga o'tishni o'rganadilar. Bunday ishlarni olib boorish natijasida o'quvchilar ko'rilayotgan turdagi masalalarni yechish usuli bilan tanishadilar.

Uchinchi bosqichda o'qituvchi ko'rilayotgan turdagi masalalarni yechish ko'nikmasini shakillantiradi. O'quvchilar bu bosqichda ko'rilayotgan turdagi istalgan masalani uning aniq mazmunidan qat'iy nazar yechishni o'rganishlari kerak, ya'ni bu turdagi masalalarni yechish usullarini umumlashtirishlari lozim.

Yuqorida qayd etilgan bosqichlar ustida ishlash metodikasini to'liqroq qarab chiqamiz.

U yoki bu turdagi masalalarni yechishga tayyorgarlik ko'rishi arifmetik amallarni tanlashda berilgan sonlar va izlanayotgan son orasidagi bog'lanishni aniqlashga bog'liq. Shunga muvofiq ravishda maxsus mashqlar o'tkaziladi.

1. Ko'p hollarda – masalalar yechishga qadar to'plamlar ustida amallar bajariladi. Masalan, kop soda masalalarni yechilishini tanishtirish oldidan to'plamlar ustida amallarga doir mashqlar berilishi lozim. Bunda toplaning elementlari aniq predmetlar bo'lishi lozim (cho'plar, qog'ozlar, bqiylgan geometrik figuralar, rasmlar va hokazolar).

Shu to'plamlar orqali arifmetik amallarni qo'llab masalachalar tushuntirilishi barobarida “ ta ko'p”, “ta kam”, “marta kichik”, “marta katta”,

“marta ortiq”, “marta kam” ifodalarining ma’nosi ochib beriladi, bu ayirma va karrali munosabat bilan bog’langan masalalarni kiritishga tayyorgarlik bo’ladi.

2. O’quvchilar u yoki bu bog’lanishni o’zlashtirishlari uchun maqsadga qaratilgan kuzatishlarni tashkil qilish lozim. Masalan, baho, miqdor kabi tushunchalar bilan tanishtirishda do’konga sayohat tashkil qilish mumkin. Bu orqali bolalar darsda miqdor bo’yicha jamini topishga doir soddasalalar tuzadilar, va arifmetik amallar ustida ma’lum bilimga ega bo’lib boradilar va shu tariqa bolalar asta sekin soddasalalardan murakkab masalalarni yechishda foydalanadilar.

Xulosa. Masalaning har bir, ayrim turi ustida ishlash o’ziga xos maxsus tayyorgarlik ishini talab qiladi. Tayyorgarlik ishini ko’zda tutgan holda bolalarni ko’rilayotgan turdagi masalalarning yechilishi bilan tanishtirish har diom yaxshi samara beradi deb o’ylayman.

Использованная литература:

1. Ta’lim jarayonidagi noan’anaviy shakllari (Metodik qo’llanmalar.) Tuzuvchilar: Tolpova J, G’ofurov A. T. Tosh 1994-yil
2. Alixonov S, “Matematika o’qitish metodikasi” Toshkent, “O’qituvchi” 2001-yil
3. I. A. Karimov “Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch” Toshkent, Ma’naviyat 2008
4. Alixonov S, “Boshlang’ich sinflarda matematika o’qitish metodikasi” Namangan, “Ma’ruzalar to’plami” 2010-yil

